
UMA TRILHA DE APRENDIZADOS: RELATO DE UM TREKKING EM CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A trail of learning: A report on a trekking experience in a physical education course

Bruna Antunes Mendes da Silva¹

Elizabet Saes-Silva²

Oyatagan Levy Pimenta da Silva³

Ozeia Simões Franco⁴

RESUMO

Considerado uma Prática Corporal de Aventura na Natureza, o trekking é uma das atividades mais versáteis e adaptáveis para diferentes níveis do ensino. O presente trabalho tem o objetivo de relatar uma atividade prática de trekking realizada por alunos de graduação em curso de Bacharelado em Educação Física no sul do Brasil. Considera-se que agregar valor histórico, cultural e ambiental à uma prática de formação acadêmica, que também é uma prática física, parece ser um excelente meio de gerar um aprendizado significativo, numa perspectiva de educação ao ar livre para formar um profissional crítico e reflexivo, capacitado para organizar atividades físicas contextualizadas, com uma visão ampla de significados.

Palavras-chave: Trekking, Ensino, Educação ao Ar Livre.

ABSTRACT

Trekking, considered an Adventure Sport in Nature, stands out as one of the most versatile and adaptable activities for different educational levels. This study aims to report on a trekking practical activity carried out by undergraduate students of the bachelor's degree in physical education in southern Brazil. It is considered that adding historical, cultural, and environmental value to an academic training practice, which is also a physical practice, seems to be an excellent way to generate meaningful learning, from an outdoor education perspective to train critical and reflective professionals, capable of organizing contextualized physical activities, with a broad view of meanings.

Keywords: Trekking; Teaching; Outdoor Education.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As Práticas Corporais de Aventura na Natureza – PCAN's compõem um conjunto de atividades físicas distintas, normalmente com uma perspectiva de recreação e lazer em contato com ambientes naturais -seja na água, em terra ou mesmo no ar (FERNANDES; SILVA, 2007). Estas práticas se potencializam em emoções prazerosas e com a possibilidade de experimentar o fazer e o

¹ Especialista, UNINTER, bruna_meendes@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1608459656235831>, <https://orcid.org/0009-0000-9385-7131>

² Doutora, FURG, betssaes@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1032274377955539>, <https://orcid.org/0000-0003-2356-7774>

³ Mestre, UFAC, oyatagan.silva@ufac.br, <http://lattes.cnpq.br/2076462415202382>, <https://orcid.org/0000-0001-9673-1737>

⁴ Doutor, FURG, professorozei@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9686693283070265>, <https://orcid.org/0000-0002-3108-6543>

vivenciar de uma atividade física que mantem um nível de risco e imprevisibilidade (MARINHO, 2003).

Muitas atividades físicas diferentes podem ser consideradas PCAN's, como por exemplo o ciclismo, a canoagem, o rapel, o surf, o *Stand Up Paddle*, o arvorismo, dentre elas o Trekking tem ganhado muitos adeptos no Brasil e no mundo, especialmente pelo fato de poder agregar em si uma proposta que pode ser esportiva, de lazer, de turismo, cultural e ainda, educacional (MATTES *et al.*, 2021).

O trekking é uma atividade de caminhada por áreas naturais havendo ou não uma trilha demarcada, proporciona uma forma de explorar e entrar em contato com a natureza, possibilitando a contemplação de paisagens e ultrapassando desafios que o ambiente, o terreno e o clima oferecem (MATTES *et al.*, 2021). Esta atividade requer normalmente o uso de equipamentos relativamente simples, como vestuário adequado e calçados confortáveis, além de mochila, água e alguns alimentos para lanche.

Muitos cursos de graduação em educação física no Brasil passaram a oferecer disciplinas relacionadas às PCAN's em suas grades curriculares, estas disciplinas recebem diferentes nomenclaturas e focos de acordo com as características geográficas e os potenciais das regiões onde os cursos são sediados. O trekking é uma das atividades mais versáteis e adaptáveis para as práticas acadêmicas (FERREIRA *et al.*, 2023).

A adesão e participação pelo corpo discente em atividades com PCAN's é excelente e promovem para além das vivências físicas, uma série de reflexões com um espectro de possibilidades que vão da fisiologia do exercício a educação ambiental, contribuindo para a formação de profissionais de educação física conscientes e críticos, preparados para a organização de atividades nos mais diferentes contextos de atuação (FARIAS, 2021; FERNANDES; SILVA, 2007).

O presente trabalho tem o objetivo de relatar uma atividade prática de trekking realizada por alunos de graduação em curso de Bacharelado em Educação Física no sul do Brasil.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, esta metodologia destaca-se por registrar e divulgar as experiências vivenciadas que podem emergir de diferentes fontes como o ensino, a pesquisa e a extensão (MUSSI; FLORES; ALMEIDA, 2021).

Participaram da atividade oito alunos matriculados na disciplina de Atividades Alternativas e Meio Ambiente, a disciplina é obrigatória, é semestral e tem carga horária de 80 horas, do curso de graduação em Educação Física- Bacharelado da Faculdade Anhanguera do Rio Grande. A faculdade fica no município de Rio Grande, no Sul do país, no estado do Rio Grande do Sul.

A atividade prática foi um Trekking com orientação por bússola e mapa, realizado na Ilha do Marinheiros, no estuário da Lagoa dos Patos, no município de Rio Grande -RS, ocorrida em 09 de junho de 2018.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A ilha

A Ilha do Marinheiros fica a aproximadamente 35km, por via terrestre, do centro da cidade de Rio Grande, possui uma área aproximada de 40km², é a maior ilha do estuário da Lagoa dos Patos, possui fauna e flora diversificada, o solo é arenoso com predominância, especialmente em seu centro, de campos alagadiços e com formação de dunas e lagos rasos (QUINTELA *et al.*, 2009).

Segundo alguns autores a ilha já foi habitada por povos originários, os minuanos, os charruas e os guaranis, o que pode ser comprovado pela presença de artefatos arqueológicos. Posteriormente foi colonizada por portugueses que retiravam da ilha recursos naturais como a água potável e a madeira, e que passaram a desenvolver culturas agrícolas e de pesca naquele local (RUIVO, 1994; QUEIROZ, 1987; AZEVEDO, 2003).

Sua população, cerca de 1.400 habitantes no ano de 2010 (IBGE, 2010), reside distribuída na área mais periférica da ilha, com acesso direto para a Lagoa dos Patos e tem sua economia baseada especialmente na pesca e a agricultura (CUNHA; NETO; SOUZA, 2014), as atividades culturais, os festejos, as comemorações e os costumes têm relação com as tradições da religião católica (GIBBON, 2007).

Pela diversidade de belezas naturais, assim como sua riqueza histórica e cultural, a ilha chama a atenção de visitantes que desejam conhecer ou utilizar diferentes locais para a prática esportiva, de lazer e de turismo, o que gera a preocupação sua preservação cultural e ambiental (CUNHA; NETO; SOUZA, 2014).

Levando em consideração que os alunos da referida disciplina não conheciam a ilha nem tampouco tinham experiência previa com trekking optou-se por realizar uma prática para o encerramento da disciplina de Atividades Alternativas e Meio Ambiente.

3.2 O Trekking

A atividade ocorreu no turno da tarde, o professor e os oito alunos foram até o local em uma Van locada exclusivamente para este fim. A trilha teve início, conforme a figura 1, em uma das extremidades longitudinais da Ilha, à oeste, na localidade chamada pelos moradores de “Bandeirinhas” próximo a venda do senhor Gerônimo, onde foi possível acessar a zona de campo da ilha, faixa de aproximadamente 4 quilômetros de largura que se estende por cerca de 9 quilômetros, sem qualquer habitação no percurso, nem tampouco um caminho demarcado. O deslocamento teve seu término na localidade da “Marambaia”

Figura 1: Ilha dos Marinheiros, com a rota percorrida aproximada em destaque.

Fonte: Google Earth (2024).

No local do início da trilha o professor orientou o grupo de alunos para o melhor modo de interagir com o ambiente natural, sem deixar nada ou levar nada, sem agredir ou danificar qualquer forma de vida encontrada, podendo apenas fazer registros com a câmera do celular. Também foram passados uma bússola e um mapa impresso e plastificado para que o grupo pudesse traçar a rota e manter a direção durante o deslocamento até o ponto de chegada. Todos os alunos se responsabilizaram, em algum momento, pela manutenção da rota com a bússola e o mapa.

Durante a caminhada foi possível observar características da fauna, especialmente pela presença de aves como passarinhos diversos, garças e maçaricos, e de flora pela predominante

vegetação rasteira e arbustiva, também foram observados lagos, e muitas dunas de tamanhos variados. O grupo constatou também que existe uma infinidade de árvores de pinus e suas mudas, o fato foi problematizado *in loco* pelo professor, uma vez que esta planta não é nativa, que está ali em grande número, em decorrência do plantio comercial que já foi realizado no local e que, apesar de encerrado, deixou graves consequências para este ambiente sem que tenham sido tomadas medidas para o controle da propagação desta espécie de planta na ilha (TAGLIANI, 2022).

O percurso foi percorrido em aproximadamente 3 horas e teve um intervalo de aproximadamente 15 minutos para alimentação e hidratação. Na chegada foi organizado um café da tarde na residência de um morador local, o senhor Elmo e sua esposa Paula, que colaboraram com a atividade. Os mesmos, além de toda a hospitalidade e gentilezas, contaram a história do local pela perspectiva de quem ali vive desde a infância e que dali pode obter a sua subsistência através do plantio e da pesca. O casal também conduziu o grupo pelas proximidades de sua casa, explicando sobre os hábitos e a cultura local, enquanto levava-os a conhecer a Capela da Santa Cruz, que data de 1935 e está perfeitamente preservada e utilizada, esta foi a última etapa antes do retorno.

3.3 Os Frutos

As discussões ao longo de toda a atividade giraram em torno da própria “aventura” vivida, o desafio que foi percorrerem quase 10 mil metros a pé em terreno arenoso, com lagoas a contornar, dunas para subir e utilizar como ponto alto para visão panorâmica e os efeitos fisiológicos e demandas metabólicas.

O fato de terem aprendido a usar uma bússola; as bolhas nos pés de alguns; o prazer de conhecer um local inesperado e pessoas calorosas, além de terem percebido que o ambiente que percorreram estava ainda sob a ação e proliferação de uma espécie de árvores que não deveriam de modo algum estar presente, provocando impactos que desconhecem.

Também foi discutida diversidade cultural do local, a historicidade, a arquitetura diversa, a simplicidade de algumas moradias e o modo de vida proveniente da pesca, plantação e criações de animais em pequena escala (TAGLIANI, 2022).

A partir desta atividade os alunos da disciplina foram incumbidos da criação de um vídeo e a elaboração de um pôster para a divulgação da atividade em evento institucional e, a apresentação de um resumo e publicação nos anais de evento de Educação Ambiental (FRANCO *et al.*, 2018), as tarefas foram devidamente cumpridas.

As Práticas Corporais de Aventura vêm ganhando muito espaço como alternativa pedagógica em diferentes níveis do ensino, com relatos de grande aceitação (TAHARA; DARIDO, 2016), elas estão dentro da perspectiva da educação ao ar livre que proporcionam o a sensibilização para o senso de pertencimento, de identidade e de comunidade o que (PEREIRA; CASTROGIOVANNI, 2020) o que proporciona novas perspectivas para a o ensino, ampliando-o para além das quatro paredes de uma sala de aula.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta provocou positivamente os acadêmicos de Educação Física, ao mesmo tempo em que possibilitou a prática de novas habilidades como a orientação com bússola e mapa, assim como deslocamento por terreno irregular e desconhecido com exigência da aptidão cardiorrespiratória, também puderam conhecer paisagens, observar animais e plantas, e ainda construir um conhecimento acadêmico/científico, sobre atividade física, meio ambiente e as particularidades sociais, culturais e de historicidade de uma localidade de seu município que é pouco conhecida.

Constata-se também que agregar valor histórico, cultural e ambiental a uma prática de formação acadêmica, a uma prática física, parece ser um excelente meio de gerar um aprendizado significativo, numa perspectiva de educação ao ar livre para formar um profissional crítico e reflexivo, capacitado para organização de atividades físicas contextualizadas, com uma visão ampla de significados.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, A. L. D. M. **A Ilha dos Três Antônios**. Águeda, Portugal: Jornal Soberania do Povo, 2003.

CUNHA, N. S.; QUEVEDO; P. S. N. **A transformação da paisagem na ilha dos marinhos em rio grande (RS) à luz da resiliência Socioecológica**. In: 3º Colóquio Ibero - Americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto - Desafios e Perspectivas. n. 3, Belo Horizonte- MG, 2014, . Disponível em: <http://www.forumpatrimonio.com.br/paisagem2014/artigos/pdf/185>. Acessado em: Jul. 2024.

FARIAS, C. A. S. **Práticas corporais de aventura nos cursos de licenciatura em educação física: consulta no projeto pedagógico do curso das universidades do estado de Pernambuco**. 2021. 21 páginas. Monografia. (Graduação Licenciatura em Educação Física)- Centro Acadêmico da Vitória, Universidade Federal De Pernambuco, Vitória de Santo Antão- PE. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43966>. Acessado em: Jul. 2024.

FERNANDES, L. G.; SILVA, A. **Práticas Corporais de Aventura na Natureza e Educação Física: Uma área de atuação.** In: Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura – CBAA. n. 5, 2007. Petrópolis-RJ. Disponível em: <https://public.cbce.org.br/uploads/cd/resumos/315.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

FERREIRA, V. A. *et al.* Formação docente e sistematização de conteúdos sobre as práticas corporais de aventura: uma pauta urgente. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, São Paulo- SP, Ago. 2023. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rbef/article/view/187669>. Acessado em: Jul. 2024.

FRANCO, O. S. *et al.* **Trekking na ilha dos marinheiros, abrindo caminhos para a educação ambiental e a valorização local:** um relato de experiência. In: X Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental – EDEA. n. 2, 2018, Rio Grande-RS. Anais, p. 623-625. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/ambeduc/article/view/8419>. Acessado em: Jul. 2024.

GARCEZ, D. S.; BOTERO, J. I. S. Comunidades de pescadores artesanais no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. **Atlântica**. Rio Grande-RS, n. 1, 2005. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/atlantica/article/view/2201>. Acessado em: Jul. 2024.

GIBBON, H. P. **A religiosidade popular na Ilha dos Marinheiros. Um estudo fotoetnográfico dos pórticos ornamentais.** SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, n. 19, 2007, Porto Alegre- RS). Livro de resumos. Porto Alegre: UFRGS, 2007. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/58275/Resumo_20070733.pdf?sequence=1. Acessado em: Jul. 2024.

GOOGLE EARTH. **Website.** 2024. Disponível em: <http://earth.google.com/>. Acessado em: Jul. 2024.

IBGE. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.** Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acessado em: Jul. 2024.

MARINHO, A. Da aceleração ao pânico de não fazer nada: corpos aventureiros como possibilidades de resistências. In: BRUHNS, H. T. **Turismo, lazer e natureza.** Barueri- SP: Manole, 2003, p. 1-28.

MATTES, V. V. *et al.* **Discussões acerca do conceito de trekking.** In: XXII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e IX Congresso Internacional de Ciências do Esporte. 2021, Belo Horizonte-MG. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2021/9conice/paper/viewFile/15813/8239>. Acessado em: Jul. 2024.

MUSSI, R. F. F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista práxis educacional**, Vitória da Conquista- BA, n. 48, 2021. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S2178-2679202100050006-0&script=sci_arttext. Acessado em: Jul. 2024.

PEREIRA, P. G.; CASTROGIOVANNI, A. C. Possibilidades da educação ao ar livre voltada para o lugar em um contexto brasileiro. **ParaOnde!?**, Porto Alegre- RS, n. 1, 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/paraonde/article/view/102177>. Acessado em: Jul. 2024.

QUEIROZ, M. L. B. **A Vila do Rio Grande de São Pedro. 1737-1822**. 1985. 352 folhas. Dissertação (Mestrado em História), Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis- SC, 1985. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/75245>. Acessado em: Jul. 2024.

QUINTELA, F. M. *et al.* Relação dos anfíbios da ilha dos Marinheiros, estuário da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista Brasileira de Biociências**, Porto Alegre- RS, n. 2, 2009. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/rbrasbioci/article/view/114871/62150>. Acessado em: Jul. 2024.

RUIVO, J. C. V. Contribuição para a história da Ilha dos Marinheiros. *In*: NEVES, F.; TORRES, L. H. (Org.). **Tema de história do Rio Grande do Sul**. Rio Grande- RS: Editora da FURG, 1994, p. 147-162.

TAGLIARINI, P. R. (Org.). **Plano Ambiental da Ilha dos Marinheiros**. 2022. Disponível em: <http://repositorio.furg.br>. Acessado em: Jul. 2024.

TAHARA, A. K.; DARIDO, S. C. Práticas corporais de aventura em aulas de educação física na escola. **Conexões**, Campinas-SP, n. 2, 2016. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8646059>. Acessado em: Jul. 2024.